

РАЗДЕЛ. ХИМИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4459070>

УДК 547.863.1

ПРОГНОЗ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ХИНОКСАЛИНОВ

А.Е. Новикова,
студент 5 курса, напр. «Фундаментальная и прикладная химия»

Т.В. Левенец,
к.х.н., доц.,
ОГУ,
г. Оренбург

Аннотация: В статье рассматривается метод предсказания биологической активности веществ. Оценка прогнозируемой потенциальной биологической активности проведена в программе PASS Online. Данное исследование позволяет провести предварительный отбор веществ, имеющих перспективу в фармакологии.

Описываются полученные результаты и их практическая значимость. Особое внимание уделяется сравнению биологической активности трех соединений одного ряда.

Ключевые слова: биологическая активность, хиноксалины, PASS Online, фармакология, компьютерный скрининг

FORECAST OF BIOLOGICAL ACTIVITY OF QUINOXALINES

A.E. Novikova,
5th year student, ex. "Fundamental and Applied Chemistry"

T.V. Levenets,
Ph.D., Assoc.,
OSU,
Orenburg

Abstract: The article discusses a method for predicting the biological activity of substances. The assessment of the predicted potential biological activity was carried out using the PASS Online program. This study allows for a preliminary selection of substances that have prospects in pharmacology.

The results obtained and their practical significance are described. Particular attention is paid to comparing the biological activity of three compounds of the same series.

Key words: biological activity, quinoxalines, PASS Online, pharmacology, computer screening

Производные хиноксалинов обладают широким спектром биологической активности: противомикробной, антиаллергенной, противоопухолевой и др. Активно используются ветеринарии [1]. Синтез данных соединений является актуальной задачей медицинской химии. Перед проведением детальных исследований на бактериях, затем и на животных требуются доклинические испытания.

В развитых странах лекарственные препараты находят преимущественно путем скрининга *in vitro* больших количеств вновь синтезируемых соединений. Для длительного медико-биологического анализа выбираются только наименее вредные, по побочному влиянию, и более эффективные по их прямому назначению [2].

Требуется тщательный отбор потенциально перспективных для фармакологии веществ уже на ранних стадиях исследования. Подобный отбор может быть осуществлен на основе компьютерного прогноза спектра биологической активности химических соединений PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances) Online.

Спектр биологической активности – это совокупность фармакологических эффектов, видов специфической токсичности и биохимических механизмов действия, которые вещество проявляет при взаимодействии с биологическими объектами.

Программный пакет PASS использует математические методы, основанные на Байесовской вероятности. Способна прогнозировать спектры биологической активности вещества на основе его структурной формулы. Важно отметить, что PASS не предсказывает биологические активности соединений, а лишь указывает на вероятность наличия у них определенной биологической активности [2-4].

С целью выявления потенциальной биологической активности были выполнены компьютерные расчеты трех соединений в программе PASS (рис. 1-3) (табл. 1-3).

Рисунок 1 – Схема синтеза соединения №1: 3-[2'-оксоэтилиден-2'-фенил]-3,4-дигидрохиноксалин-2(1H)-он

Таблица 1 – Прогнозируемая биологическая активность вещества 1

Pa	Pi	Биологическая активность
0,835	0,006	Nicotinic alpha2beta2 receptor antagonist
0,791	0,005	Anticonvulsant
0,753	0,020	Nicotinic alpha6beta3beta4alpha5 receptor antagonist
0,753	0,038	Testosterone 17beta-dehydrogenase (NADP+) inhibitor
0,730	0,011	Bisphosphoglycerate phosphatase inhibitor
0,726	0,005	Insulin promoter
0,721	0,009	3-Hydroxybenzoate 6-monoxygenase inhibitor
0,702	0,056	Mucomembranous protector
0,700	0,010	Chloride peroxidase inhibitor

Рисунок 2 – Схема синтеза соединения №2: 3-[2'-(нафталин-2'-ил)-2-оксоэтилиден]-3,4-дигидрохиноксалин-2(1H)-он

Таблица 2 – Прогнозируемая биологическая активность вещества 2

Pa	Pi	Биологическая активность
0,781	0,013	Nicotinic alpha2beta2 receptor antagonist

Pa	Pi	Биологическая активность
0,756	0,007	Anticonvulsant
0,692	0,037	Nicotinic alpha6beta3beta4alpha5 receptor antagonist
0,668	0,020	Antiinflammatory
0,648	0,009	Insulin promoter
0,651	0,018	27-Hydroxycholesterol 7alpha-monoxygenase inhibitor
0,611	0,003	Insulin secretagogues
0,616	0,019	3-Hydroxybenzoate 6-monoxygenase inhibitor
0,657	0,070	Testosterone 17beta-dehydrogenase (NADP+) inhibitor

Рисунок 3 – Схема синтеза соединения №3: 3-[2'-(фуран-2'-ил)-2-оксоэтилен]-3,4-дигидрохиноксалин-2(1H)-он

Таблица 3 – Прогнозируемая биологическая активность вещества 3

Pa	Pi	Биологическая активность
0,781	0,005	HMGCS2 expression enhancer
0,698	0,023	Fibrinolytic
0,677	0,012	Insulysin inhibitor
0,663	0,021	Antiinflammatory
0,635	0,015	Anticonvulsant
0,601	0,005	Mcl-1 antagonist
0,611	0,023	Chloride peroxidase inhibitor
0,623	0,037	Phosphatase inhibitor
0,576	0,017	CYP2F1 substrate

Наличие активности у анализируемого химического соединения обозначается символом Pa, а отсутствие – символом Pi. Чем выше Pa и ниже Pi для данного типа биологической активности анализируемого соединения, тем более вероятно обнаружить такую активность в эксперименте, например, на животных [5, 6].

На основе полученных данных показано, что первые два структурно близкие вещества проявляют идентичную биологическую активность. С вероятностью 0,835 и 0,781 для соединения 1 и 2 соответственно обнаружена активность антагониста никотинового $\alpha 2\beta 2$ рецептора; с вероятностью 0,791 и 0,756 выявлено, что вещества могут являться противосудорожными средствами; при значениях 0,753 и 0,692 антагонист никотинового рецептора $\alpha 6\beta 3\beta 4\alpha 5$. Соединение 3 при значении 0,781 проявляет активность усилителя экспрессии гена HMGCS2, при значении 0,635 проявляет противосудорожную активность как соединение 1 и 2.

Список литературы

[1] Шулин В.П. Фармако-токсикологические исследования препаратов хиноксалина и их применение в ветеринарии. Диссертация канд. вет. наук. / В.П. Шулин. – Краснодар, 2006. 298 с.

[2] Панина О.О. Расчет биологической активности соединений в программе PASS Online. / О.О. Панина. // Инновационная наука. – Бирск: БашГУ, 2020. № 3. 13-15 с.

[3] Predictive services PASS online [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.pharmaexpert.ru/PASSOnline/index.php>. (дата обращения: 06.12.2020).

[4] Поройков В.В. Компьютерный прогноз биологической активности химических соединений как основа для поиска и оптимизации базовых структур новых лекарств. / В.В. Поройков, Д.А. Филимонов. // Азотистые гетероциклы и алкалоиды. – Москва: Иридиум-пресс, 2001. Т. 1. 123-129 с.

[5] Цикалова, В.Н. Получение и прогнозирование биологической активности ряда алифатических и ароматических производных β -аминокарбонильных соединений. / В.Н. Цикалова, Е.А. Сарнит, С.А. Мельник // Журнал «Орбиталь». – Ялта: 2018. №1 (2). 19-24 с.

[6] Гуревич П.А. Введение в химию биологически активных соединений. / П.А. Гуревич, Л.Ф. Сатарова, Б.П. Струнин. – Казань: КГТУ, 2008. 108 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] V.P. Shulin Pharmacotoxicological studies of quinoxaline preparations and their use in veterinary medicine. Ph.D. thesis vet. sciences. / V.P. Shulin. - Krasnodar, 2006.298 p.

[2] Panina O.O. Calculation of the biological activity of compounds in the PASS Online program. / O.O. Panin. // Innovative Science. - Birk: BashSU, 2020. No. 3. 13-15 p.

[3] Predictive services PASS online [Electronic resource]. - URL: <http://www.pharmaexpert.ru/PASSOnline/index.php>. (date of access: 06.12.2020).

[4] Poroikov V.V. Computer prediction of the biological activity of chemical compounds as a basis for the search and optimization of the basic structures of new drugs. / V.V. Poroikov, D.A. Filimonov. // Nitrogenous heterocycles and alkaloids. - Moscow: Iridium-press, 2001. Vol. 1. 123-129 p.

[5] Tsikalova, V.N. Obtaining and predicting the biological activity of a number of aliphatic and aromatic derivatives of β -aminocarbonyl compounds. / V.N. Tsikalova, E.A. Sarnit, S.A. Melnik // Orbital Magazine. - Yalta: 2018. No. 1 (2). 19-24 p.

[6] Gurevich P.A. Introduction to chemistry of biologically active compounds. / P.A. Gurevich, L.F. Satarova, B.P. Strunin. - Kazan: KSTU, 2008. 108 p.

© А.Е. Новикова, Т.В. Левенец, 2021

Поступила в редакцию 28.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Новикова А.Е., Левенец Т.В. Прогноз биологической активности хиноксалинов // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-1(3). С. 90-95. URL: <https://ip-journal.ru/>